

УДК 334.021.1:378.4

DOI 10.5281/zenodo.18933022

Научная статья

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ДЖ. ФАРЕСА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

A MULTI-LEVEL TYPOLOGY FOR STAKEHOLDER INFLUENCE: KEY IDEAS OF J. FARES AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT THEORY

ЯМОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,
Тюменский индустриальный университет.

YAMOV ALEXANDER ANDREEVICH,
Industrial University of Tyumen.

В статье представлен анализ современного состояния теории влияния стейкхолдеров на основе обзора ключевой работы зарубежного исследователя Дж. Фареса, опубликованной в 2024 году в Европейском журнале менеджмента. Рассматриваются методологические основания исследования, базирующиеся на синтезе структурного подхода (теория социальных сетей) и теории ресурсной зависимости. Особое внимание уделяется предложенной автором многоуровневой типологии влияния стейкхолдеров (макро-, мезо- и микроуровни) и ее значению для развития стратегического управления. Обосновывается актуальность идей Дж. Фареса для российских исследований в области менеджмента, в частности для анализа роли внутренних стейкхолдеров (общественных объединений) в управлении университетами. Делается вывод о теоретической и практической значимости работы для формирования более тонких и релевантных моделей взаимодействия организации с заинтересованными сторонами.

The article presents an analysis of the current state of stakeholder influence theory based on a review of the pivotal work by international researcher J. Fares, published in 2024 in the European Management Journal. The methodological foundations of the study, based on a synthesis of the structural approach (social network theory) and resource dependence theory, are examined. Special attention is paid to the author's proposed multi-level typology of stakeholder influence (macro, meso, and micro levels) and its significance for the development of strategic management. The relevance of J. Fares ideas for Russian research in the field of management is substantiated, particularly for analyzing the role of internal stakeholders (public associations) in university governance. A conclusion is drawn regarding the theoretical and practical importance of this work for the formation of more nuanced and relevant models of organizational interaction with stakeholders.

Ключевые слова: влияние стейкхолдеров, теория стейкхолдеров, структурный подход, социальные сети, теория ресурсной зависимости, типология влияния, многоуровневый анализ, стратегическое управление.

Key words: stakeholder influence, stakeholder theory, structural approach, social networks, resource dependence theory, influence typology, multi-level analysis, strategic management.

Введение.
В современной теории менеджмента концепция стейкхолдеров (заинтересованных сторон) занимает одно из центральных мест. Со времен классической работы Р. Фримана понимание того, что организации существуют не в вакууме, а в сложной сети отношений с различными группами, влияющими на их деятельность или испытывающими на себе ее влияние, стало аксиоматичным [6]. Как отмечают Т. Дональдсон и Л. Престон, стейкхолдерский подход имеет не только инструментальную, но и нормативную ценность, определяя саму цель существования корпорации [4]. Однако ключевой вопрос — как именно стейкхолдеры осуществляют свое влияние и от чего зависит успех этого влияния — остается предметом активных научных дискуссий. Высокая значимость учета интересов заинтересованных сторон подчеркивается и в современных российских исследованиях, в частности, применительно к повышению качества работы образовательных учреждений [2].

Традиционный подход объяснял влияние стейкхолдеров их демографическими атрибутами, прежде всего — властью, легитимностью и срочностью требований [9]. М. Кларксон дополнил этот подход идеей о том, что различные группы стейкхолдеров имеют разный уровень значимости в зависимости от того, несут ли они добровольные или недобровольные риски во взаимодействии с корпорацией [3]. Несмотря на свою популярность, этот подход имеет ограничения, так как рассматривает влияние как статичную характеристику отдельного актора, игнорируя контекст его отношений с другими участниками сети. Эта ограниченность ощущается и в российских исследованиях, где, как отмечает А. В. Воронин, анализ стейкхолдеров в управлении университетами зачастую ограничивается их декларативным перечислением и описанием формальных атрибутов власти, не раскрывая динамику реального влияния и сетевого взаимодействия [1].

В 2024 году в Европейском журнале менеджмента (*European Management Journal*) вышла статья Дж. Фареса «Многоуровневая типология влияния стейкхолдеров: систематический обзор литературы с использованием структурного подхода» («A multi-level typology for stakeholder influence: A systematic literature review using the structural approach») [5]. Работа предлагает принципиально иной взгляд на проблему, фокусируясь на структурных характеристиках сетей взаимодействия. Данная обзорная статья ставит своей целью проанализировать ключевые идеи работы Дж. Фареса, оценить их новизну и показать их значимость для развития теории стратегического управления, в том числе в контексте российских исследований в области менеджмента высшего образования.

Методологические основания исследования Дж. Фареса.

Дж. Фарес начинает с констатации важного противоречия в литературе. Несмотря на рост числа исследований, посвященных влиянию стейкхолдеров, отсутствует консенсус относительно того, как структурные особенности их отношений определяют это влияние. Г. Сэвидж и соавторы еще в начале 1990-х годов указывали на необходимость учета не только атрибутов, но и контекста взаимодействия [14]. Для преодоления этого разрыва автор выбирает двойную теоретическую оптику [3, с. 464].

Во-первых, в рамках теории социальных сетей влияние понимается не как внутреннее свойство актора, а как функция его положения в сети. Ключевыми становятся понятия центральности — насколько актор занимает важное положение в структуре связей. Т. Роули одним из первых применил сетевой подход к анализу стейкхолдеров, показав, что фирма, находящаяся в центре плотной сети, обладает иными возможностями управления, чем фирма на периферии [13]. Дж. Фарес обращается к двум ключевым метрикам: центральность по посредничеству, показывающая, насколько часто актор выступает посредником между другими членами сети, и центральность по близости, определяющая, насколько быстро актор может взаимодействовать со всеми остальными.

Во-вторых, теория ресурсной зависимости в работах Дж. Пфедфера и Г. Саланчика утверждает, что власть и влияние проистекают из контроля над критически важными ресурсами и способности регулировать доступ к ним [10]. Дж. Пост, Л. Престон и С. Сакс развили эту идею применительно к корпорациям, показав, что создание благополучия возможно только при эффективном управлении отношениями со всеми ключевыми стейкхолдерами [12].

Синтез этих двух подходов позволяет Дж. Фаресу создать мощный аналитический инструментарий. Сеть определяет структуру обмена ресурсами, а центральность в этой сети напрямую связана со способностью актора контролировать ресурсные потоки, а значит, и влиять на других. Сильной стороной методологии является также выбор метода — систематический обзор литературы, который позволил автору не просто обобщить разрозненные эмпирические данные, но и выявить скрытые закономерности. Важно отметить, что продуктивность синтеза сетевого подхода и теории ресурсной зависимости для анализа стейкхолдеров находит подтверждение и в работах российских авторов. Так, А. А. Греско, К. С. Солодухин и Н. В. Рубцова, исследуя компании в составе стратегических альянсов, также приходят к выводу о необходимости учета сетевых характеристик для корректировки стратегий взаимодействия с заинтересованными сторонами [8]. Это свидетельствует о конвергенции проблемных полей зарубежной и отечественной науки в данной области.

Ключевая идея: многоуровневая типология влияния.

Центральным вкладом Дж. Фареса в развитие теории является предложенная им многоуровневая типология влияния стейкхолдеров. Анализ литературы позволил ему выделить три уровня, на которых разворачиваются процессы влияния [3, с. 468–471]:

– Макроуровень. На этом уровне рассматривается влияние внешней среды на стейкхолдеров. Это глобальные экологические, социальные, политические и экономические факторы, которые формируют повестку, создают новые проблемы и ограничения для всех участников. Например, изменения климата или новые государственные регуляции вынуждают как компании, так и общественные организации пересматривать свои стратегии. Влияние таких макрофакторов, как ESG-повестка, на положение и стратегии внешних стейкхолдеров в российских регионах становится отдельным предметом исследований [11].

– Мезоуровень. Это уровень взаимодействия между организацией (фирмой) и ее стейкхолдерами. Традиционно исследования фокусировались именно на этой диадической или триадической связи. Дж. Фарес включает сюда как прямые двусторонние отношения, так и влияние коллективных групп стейкхолдеров на организацию.

– Микроуровень. Самый интересный и наименее изученный уровень — это влияние между самими стейкхолдерами, встроенными в одну сеть. Здесь изучаются горизонтальные связи, коалиции, конфликты и обмен ресурсами внутри групп, например, между различными общественными объединениями или между подразделениями одной компании.

Пересмотр типологии Дж. Фромана: синтез классики и инновации.

На основе выявленной трехуровневой структуры Дж. Фарес предлагает пересмотреть классическую типологию стратегий влияния, разработанную Дж. Фроманом, который выделял стратегии в зависимости от того, контролирует ли стейкхолдер ресурсы, необходимые фирме, и является ли их взаимодействие прямым или непрямым [7].

Дж. Фарес, используя сетевые метрики центральности, дает этим стратегиям новое, более глубокое объяснение [3, с. 473–475]:

– Высокая центральность по посредничеству означает, что стейкхолдер является критическим звеном в цепи обмена ресурсами. Если другие участники сети не могут взаимодействовать друг с другом без его участия, он получает возможность использовать стратегию удержания — перекрыть ресурсный поток, чтобы добиться своих целей.

– Низкая центральность по посредничеству, напротив, вынуждает стейкхолдера полагаться на союзников и использовать коалиции для давления.

– Высокая центральность по близости позволяет стейкхолдеру напрямую и быстро взаимодействовать с большим числом акторов, что дает ему возможность реализовывать прямые стратегии влияния.

– Низкая близость к другим узлам сети, наоборот, требует поиска посредников — использования непрямых стратегий.

Таким образом, Дж. Фарес не просто вводит новые термины, а создает объяснительную модель: положение в сети (структура) предопределяет доступные актору стратегии влияния (поведение). Это позволяет перейти от простого описания влияния к его прогнозированию.

Значение работы для развития теории стратегического управления.

Идеи, изложенные в статье Дж. Фареса, имеют высокую значимость для современной теории и практики стратегического управления, особенно в контексте управления университетами с участием общественных объединений.

Во-первых, многоуровневый подход позволяет преодолеть ограниченность традиционного взгляда, рассматривающего университет и общественные объединения (студенческие советы, профсоюзы, ассоциации выпускников) как изолированных акторов. Типология Дж. Фареса дает инструментарий для анализа сложной сети отношений: макроуровень (государственная политика в сфере образования), мезоуровень (взаимодействие администрации вуза с объединениями) и микроуровень (структура лидерства и влияния внутри самих этих объединений).

Во-вторых, работа предлагает концептуальный мост между теорией и эмпирикой. Положения, выдвинутые Дж. Фаресом, могут быть операционализированы и проверены в эмпирическом исследовании. Например, можно проанализировать сеть взаимодействий в университете, вычислить показатели центральности для разных общественных объединений и проверить, коррелируют ли они с их реальной способностью влиять на стратегические решения (распределение бюджета, изменение учебных планов, кадровые вопросы).

Наконец, акцент на структурном подходе смещает фокус внимания исследователя с формальных атрибутов власти (устав, положение) на реальные, часто неформальные связи. Это особенно важно при анализе общественных объединений, чье влияние далеко не всегда закреплено официально, а проистекает из их способности мобилизовать студентов, генерировать идеи и выступать посредниками между разными группами внутри университета.

Заключение.

Статья Дж. Фареса представляет собой значимый шаг в развитии теории стейкхолдеров и стратегического управления. Ее главная ценность заключается в предложении целостной, многоуровневой и теоретически обоснованной типологии влияния, которая интегрирует достижения структурного подхода и теории ресурсной зависимости. Переосмыслив классическую работу Дж. Фромана через призму сетевых метрик центральности, автор создал не просто новую классификацию, а рабочую модель, позволяющую объяснять и прогнозировать поведение заинтересованных сторон.

Для российского научного сообщества, включая исследования в области менеджмента образования, идеи Дж. Фареса открывают новые перспективы. Они позволяют выйти за рамки декларативного перечисления групп стейкхолдеров и перейти к тонкому анализу динамики их взаимодействия и реальных механизмов влияния. Особую значимость этот подход приобретает в контексте исследований А.В. Воронина, который подчеркивает ключевую роль университетов в социально-экономическом развитии регионов и необходимость поиска эффективных моделей их взаимодействия с заинтересованными сторонами. Предложенная Дж. Фаресом типология дает методологический инструментарий для наполнения этих моделей конкретным содержанием, позволяя изучать не только то, кто влияет на университет, но

и как именно это влияние осуществляется через структуру сетевых связей. Это делает рецензируемую работу не только актуальным теоретическим вкладом, но и ценным методологическим ориентиром для проведения прикладных исследований, в том числе по теме стратегического управления университетом с участием внутренних общественных объединений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин А. В. Влияние университетов на социально-экономическое развитие регионов. Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2020. 71 с.
2. Хасанов В. Д. Роль стейкхолдеров в повышении качества работы образовательных учреждений // Социальный и человеческий капитал российского общества: состояние в условиях глобальных и национальных вызовов: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2025. С. 488–493.
3. Clarkson M. B. E. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance // Academy of Management Review. 1995. Vol. 20, No. 1. P. 92–117. DOI 10.5465/amr.1995.9503271994.
4. Donaldson T., Preston L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications // Academy of Management Review. 1995. Vol. 20, No. 1. P. 65–91. DOI 10.5465/amr.1995.9503271992.
5. Fares J. A multi-level typology for stakeholder influence: A systematic literature review using the structural approach // European Management Journal. 2024. Vol. 42, No. 4. P. 462–478. DOI 10.1016/j.emj.2023.08.004.
6. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984. 276 p.
7. Frooman J. Stakeholder influence strategies // Academy of Management Review. 1999. Vol. 24, No. 2. P. 191–205. DOI 10.5465/amr.1999.1893928.
8. Gresko A. A., Solodukhin K. S., Rubtsova N. V. Fuzzy Model for Adjusting Stakeholder Engagement Strategies of a Company That Has Joined a Regional Strategic Alliance // Russian Journal of Regional Studies. 2022. Vol. 30, No. 4(121). P. 783–798. DOI 10.15507/2413-1407.121.030.202204.783-798.
9. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts // Academy of Management Review. 1997. Vol. 22, No. 4. P. 853–886. DOI 10.5465/amr.1997.9711022105.
10. Pfeffer J., Salancik G. R. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row, 1978. 300 p.
11. Popova E. V., Strikh N. I. Investigation of ESG spillovers for external stakeholders in Russian regions // The Manager. 2023. Vol. 14, No. 2. P. 20–34. DOI 10.29141/2218-5003-2023-14-2-2.
12. Post J. E., Preston L. E., Sachs S. Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: Stanford University Press, 2002. 376 p.
13. Rowley T. J. Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences // Academy of Management Review. 1997. Vol. 22, No. 4. P. 887–910. DOI 10.5465/amr.1997.9711022107.
14. Savage G. T. et al. Strategies for assessing and managing organizational stakeholders // Academy of Management Perspectives. 1991. Vol. 5, No. 2. P. 61–75. DOI 10.5465/ame.1991.4274682.

Поступила в редакцию: 03.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Ямов А. А., 2026.